

УДК 658.1+657(575.1)

JEL classification: G28; G38; M16; Z1

**ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В ТУРИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЯХ НА ОСНОВЕ ТРЕБОВАНИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ (IAS IFRS)**

**ISSUES OF IMPROVING FINANCIAL REPORTING IN TRAVEL COMPANIES BASED
ON THE REQUIREMENTS OF INTERNATIONAL STANDARDS (IAS IFRS)**

©*Темирханова М. Ж.*,

*Ташкентский государственный экономический университет,
г. Ташкент, Узбекистан, mutabarchik@mail.ru*

©*Temirkhanova M.*,

*Tashkent State Economic University,
Tashkent, Uzbekistan, mutabarchik@mail.ru*

Аннотация. В данной статье раскрыты вопросы совершенствования финансовой отчетности в туристических компаниях на основе требований международных стандартов (IAS IFRS). Сущность учетной политики и ее необходимость, а также даны предложения по приближению к международным стандартам особенности общего, методического, технического и организационных разделов учетной.

Предложено вместо многоэтапной системы формирования финансовых результатов предприятий, занимающихся туризмом, использовать одноэтапный подход к международным стандартам. На основе этого возможно усовершенствование порядка определения чистой прибыли и правильного формирования доходов и расходов туристических компаний.

Abstract. This article discloses the issues of improving financial reporting in travel companies based on the requirements of international standards (IAS IFRS). The essence of accounting policy and its need, as well as proposals on the approximation of international standards, features of the general, methodical, technical and organizational sections accounting.

Instead of a multi-stage system for the formation of financial regulate of enterprises engaged in tourism, a one-stage approach to international standards was proposed. On the basis of this, it is possible to improve the procedure for determining the net profit and the correct formation of income and expenses of travel companies.

Ключевые слова: учетная политика, общий раздел, методические основы, технический раздел, организационный раздел, международные стандарты.

Keywords: accounting policy, general section, methodological basis, technical section, organizational section, international standards.

В соответствии с Инструкцией по применению НСБУ-21 Республики Узбекистан предусмотрено, что в счете 8710 — «Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)» ведется учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) туристических предприятий за отчетный период [1].

Следовательно, туристические предприятия могут распределять определенную часть чистой прибыли по ежемесячно или по квартальным и годовым результатам между учредителями. В этих целях мы предлагаем ввести в данный счет рабочий счет 8711 — «Распределение чистой прибыли». Это даст возможность формированию сведений о

надлежащей к распределению части вышеуказанного счета 8710 — «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода» [2].

Исследования показали, что целесообразно формулировать получение доходов по роялти в туристических предприятиях. Такие доходы возникают при использовании патентов, торговых марок, авторского права и компьютерных программ. При этом доходы в виде роялти (проценты, рента и другое) признаются в периоды использования активов (Дебет 4850 «Получаемый роялти» Кредит 9510 «Доходы в виде роялти»).

Туристическое предприятие имеет право передать право по представлению туристических услуг (патент или лицензию), полученное на основе договоров другим предприятиям, начинающим свою деятельность в этой сфере [3]. В результате предприятие будет иметь возможность увеличения своих доходов от финансовой деятельности вне своей основной деятельности.

Таблица 1.

ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
В ТУРИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ ООО «ENJOY TRAVEL (тыс. сум)

Показатели	Прошлый год	Отчетный год	Разница (+,-)	
			в сумме	в процентах
Чистая выручка от реализации продукции	1586693	3585747	+1999054	226,5
Валовой доход (прибыль)	137810	258148	+120338	188,3
Доход (прибыль) от основной деятельности	110803	215455	+104652	195,4
Доход (прибыль) от общехозяйственной деятельности	110803	215455	+104652	195,4
Доход (прибыль) до налогообложения	110803	215455	+104652	195,4
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	15560	45593	+30033	293,5

Как видно из данных, представленных в Таблице 1, в туристической компании ООО «ENJOY TRAVEL» при оценке формирования финансовых результатов можно увидеть положительного изменения данного процесса в предприятии. Доходы имеют тенденцию увеличения. Увеличение выручки от реализации продукции на+1 999 054 тыс. сум (226,5%) в конечном счете приводит к увеличению чистой прибыли отчетного периода на +30 033,0 тыс. сум или 293,5%. На основе этих показателей, при расчете финансовой рентабельности активов компаний по рекомендации американского финансовго аналитика У. Бивера, данный показатель составит к началу отчетного периода — 7,6 (15 560,0*100/202 914,0), а к концу отчетного периода — 36,6 (45 593,0*100/124 241,0). Это говорит о том, что в течение следующих пяти лет в туристической компании нет вероятности банкротства [4].

Вопросы совершенствования финансовой отчетности в туристических компаниях на основе требований международных стандартов (IAS IFRS) проведены исследования по совершенствованию финансовой отчетности в туристических компаниях на основе международных стандартов, а также, требований к формам и составлению финансовой отчетности в туристических компаниях [5].

В туристических компаниях составляются и представляются следующие формы финансовой отчетности:

- бухгалтерский баланс, форма 1, (отчет о финансовом состоянии);
- отчет о финансовых результатах, форма 2, (отчет о совокупном доходе);
- разъяснения к финансовой отчетности, справки.

По нашему мнению, на сегодняшний день целесообразно подходить к бухгалтерскому балансу, используемому инвесторами, кредиторами, поставщиками, правительственными

органами и другими пользователями не только как средству обеспечения методического равенства, но и содержательно исходя из целей бухгалтерского учета [6].

По сведениям бухгалтерского баланса ООО “ENJOY TRAVEL”, являющегося объектом исследования, проведен анализ критериев разделения на текущие и долгосрочные активы и обязательства по требованиям, установленным в международных стандартах:

Таблица 2.

АНАЛИЗ СТАТЕЙ АКТИВА И ПАССИВА БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА
ООО “ENJOY TRAVEL (тыс. сум)

Структура статей актива и пассива баланса	К началу года		К концу года		Изменение (+:-)		
	Сумма	в %	Сумма	в %	Сумма	в %	По сравнению с началом года
1. Долгосрочные активы	24973	70,3	21350	10,5	-3623	-59,8	85,4
2. Текущие активы	7 419	29,7	181 564	89,5	+174 145	+59,8	244,7
<i>Активы баланса, всего</i>	<i>32 392</i>	<i>100,0</i>	<i>202 914</i>	<i>100,0</i>	<i>+170 522</i>	<i>-</i>	<i>6,2 раза</i>
1. Источники собственных средств	30764	93,7	54002	26,7	+23238	-67,0	175,5
2. Обязательства	1628	6,3	148912	73,3	+147284	+67,0	914,6
<i>Пассивы баланса, всего</i>	<i>32392</i>	<i>100,0</i>	<i>202914</i>	<i>100,0</i>	<i>+170522</i>	<i>-</i>	<i>6,2 раза</i>

Можно увидеть положительные результаты в анализе структуры, динамики и состава балансовых активов в компании. Несмотря на то, что долгосрочные активы предприятия имеют тенденцию снижения (-3623 тыс. сум или 85,4%) (такое положение связано с учетом устарения основных средств) характеризуется увеличением текущих активов компании (оборотных средств) (+174 145,0 тыс. сум или +244,7). Активная часть баланса имело тенденцию роста в 6,2 раза в сравнении с отчетным периодом.

Это, в свою очередь, указывает на увеличение платежеспособности и ликвидности компании. Источники собственных средств (+23238 тыс. сум или 175,5%) и сумма обязательств (+147284 тыс. сум или 914,6%) компании имело тенденцию роста. Источники собственных средств выросло в основном за счет нераспределенной прибыли (15560 тыс. сум). Также, обязательства выросли за счет поставщиков (65384 тыс. сум), полученных авансов (42357 тыс. сум) и задолженности перед бюджетом (38710 тыс. сум).

В целом общие балансовые активы предприятия увеличились в 6,2 раза.

Как отмечалось выше, на основе бухгалтерского баланса, которое играет важную роль в финансовых отчетах, позволит им определить их финансовое положение [7].

Анализ финансового состояния туристического предприятия показывает, что показатели находятся на уровне норм, но к концу отчетного периода можно будет наблюдать случаи спада (Таблица 3). Например, требования к норме коэффициента финансовой независимости не менее 1,0 приближаются к началу года, однако к концу года привело к снижению (0,26 или -0,67), а платежеспособность в норме 1,25 к началу года составляла 4,5, а к концу года снизился до 1,2 (-3.2); коэффициент финансовой независимости $1.0 <$ меньше требованию по отношению нормы было близко в начале года, а в конце — 0,26 или -0,67; платежеспособность в начале года составляла 1,25 от нормы, что говорит о уменьшении на 2(-3.2). Также, коэффициент ликвидности средств, несмотря на увеличение частного капитала, снизился на -0.58. Однако коэффициент отношений между собственным и заемным капиталом является положительным (+2,7).

Таблица 3.

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ (КОЭФФИЦИЕНТЫ) ООО “ENJOY TRAVEL”

Показатели	К началу года	К концу года	Изменение (+,-)
Коэффициент финансовой независимости.	0,94	0,26	- 0,67
Коэффициент платежеспособности.	4,5	1,2	-3,2
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	0,05	2,75	+2,7
Коэффициент ликвидности средств	1,18	0,60	- 0,58

Анализ маржинальной прибыли и ее фактор на основе сведений отчета об обобщенных доходах (о финансовых результатах) туристической компании рассчитывается на основе следующих показателей.

Таблица 4.

МАРЖИНАЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ ООО “ENJOY TRAVEL” (тыс. сум)

Показатели	К началу года	К концу года	Изменение	
			Стоимость	%
Объем реализации, тыс. Сум	1586693	3585747	1999054	226,5
Переменные затраты, (тыс. сум)	1245221	2904455	1659234	233,8
Коэффициент переменных затрат	0,78	0,81	0,3	103,8
Маржинальный доход, (тыс. сум)	341472	618292	276820	181,2
Коэффициент маржинального дохода	0,21	0,19	-0,2	90,4
Постоянные затраты, тыс. Сум	325912	360144	34232	110,7
Валовая прибыль от реализации, тыс. сум	15560	258148	242588	172,0
Операционный рычаг	21,9	2,4	-19,5	10,9

Маржинальный доход в анализируемой компании вырос на +276820 тыс. сум, что в процентном соотношении на 181,2%. Также, несмотря на двукратный рост объема реализации (+1999054 тыс. сум) коэффициент маржинального дохода снизился на 0,2 пункта. Это связано с увеличением переменных затрат (+1659234 тыс. сум или 233,8%). Следовательно, совершенствование финансовой отчетности туристических компаниях на основе международных стандартов предоставит возможности дальнейшего развития процессов интеграции отраслей экономики страны, в частности, компаний, занимающихся туристической деятельностью, с такими же компаниями ведущих стран мира.

В результате исследования были сделаны следующие выводы:

во-первых, сведения, полученные при составлении и анализе бухгалтерского баланса предприятий и фирм, действующих в туристической сфере и являющихся объектом исследования (ООО "GRAND COMFORT TRAVEL", ООО "MITRA TRAVEL", ООО "ENJOY TRAVEL") олицетворяют для пользователей важную информацию о финансово состоянии и ликвидности фирмы. Важность баланса отражает лучшую финансовую информационную систему, которая оценивает финансовое положение фирмы. Его полезность заключается в том, что баланс является важным источником оценки большинства финансовых коэффициентов, включая ликвидность, финансовую гибкость, рентабельность и оценку его активов;

во-вторых, в международных стандартах (МСБУ-1) понятие бухгалтерский баланс заменено более широким понятием, то есть именуется как «Отчет о финансовом состоянии». По нашему мнению, целесообразно заменить название бухгалтерского баланса туристических предприятий вышеуказанным понятием. Это дает возможность привлечения внешних инвестиций для туристических предприятий, создания почвы для повышения доверия к компаниям и приближения к МСБУ;

в-третьих, финансовые результаты являются системой взаимосвязанных экономических показателей, которые определяются на основе сопоставления доходов и расходов туристических предприятий.

Трактовка финансовых результатов в качестве системы экономических показателей в виде доходов, расходов, прибыли и убытка, возникающего в результате деятельности предприятий, показывает необходимость основывания на определенную последовательность при его учете и анализе [8].

Эта последовательность будет зависеть от расчета исходя из порядка и правил, целей, используемых при определении финансовых результатов.

Традиционная форма определения финансовых результатов туристических компаний определяется по следующей формуле:

Прибыль (убыток) = доходы – расходы

По нашему мнению, расчет конечных финансовых результатов по данной формуле даст недостаточную информацию для менеджеров компаний, учредителей, лиц, занимающихся финансовым управлением, анализом и других заинтересованных сторон. Поэтому для расчета финансового результата заинтересованные стороны могут определить свои правила и порядки [9]. Сегодня туристические компании рассматривают свои финансовые результаты в основном на основе налогового законодательства и международных и национальных стандартов бухгалтерского учета.

В результате исследований по совершенствованию финансового учета и отчетности в туристических предприятиях предлагаются следующие выводы и рекомендации:

1. Рекомендована «Концептуальная основа бухгалтерского учета и финансовой отчетности субъектов малого предпринимательства» с учетом нормативно-правовых актов организации финансового учета в корпоративной системе республики, в том числе, «Концептуальная основа организации и представления финансовой отчетности» с учетом особенностей субъектов малого предпринимательства, в частности, предприятий туристической сферы

2. Усовершенствована организация финансового учета на предприятиях, занимающихся туристической деятельностью, в частности, первичные и консолидированные акты, учитывающие объекты бухгалтерского учета. Это служит своевременной и полной регистрации сведений бухгалтерского учета и надежному формированию финансовой отчетности в сфере.

3. На сегодняшний день разработан «Рабочий план счетов бухгалтерского учета», которую можно использовать в финансово-хозяйственной деятельности туристических предприятий в соответствии с «Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов и Инструкцией по его применению» НСБУ-21 национального стандарта бухгалтерского учета Республики Узбекистан (12 ноября 2003 г., №1181-1-сон, с изменениями от 25 мая 2009 года, №1181-2).

4. Рекомендовано формирование «Учетной политики», общей для занимающихся туристической деятельностью предприятий с учетом отсутствия единых требований к структуре учетной политики в международных нормативных актах (стандартах) и единых требований о том, на какие аспекты необходимо уделить особое внимание в их структуре. Обосновано, что основное внимание следует уделить его методическим аспектам. Это послужит правильной организации и осуществлению финансового учета в сфере.

5. Рекомендован счет 8711 — «Распределение чистой прибыли» в целях распределения между учредителями определенной части чистой прибыли по конечным результатам отчетного периода предприятий, занимающихся туристической деятельностью. Мы полагаем, что это будет способствовать оперативному формированию информации о том, какая часть счета 7710 — «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» надлежит распределить.

6. Усовершенствован порядок расчета метода двукратной амортизации — метода, отвечающего условию оперативной модернизации и приведения долгосрочных активов, в частности, основных средств в соответствие с требованиями времени. В соответствии с ним обоснована целесообразность внесения слов «двукратный...», определенных такими нормативно-правовыми актами, как Налоговый кодекс Республики Узбекистан (ст. 144) и «Основные средства» (НСБУ-5), упразднение ограничений в отношении данного метода, неприменения с точки зрения бухгалтера слова двукратный в понятии «Бухгалтерская амортизация» и представления расчета на усмотрения самих предприятий.

7. С учетом организации дебиторской задолженности в объеме текущих активов туристических компаний, дано практическое предложение по вводу сведений «О дебиторской и кредиторской задолженности». Мы считаем, что это послужит важным инструментом при анализе показателей финансового положения туристических компаний и принятии эффективных управленческих решений.

8. Обосновано, что в целях приведения финансовой отчетности туристических компаний в соответствие с международными стандартами название «Бухгалтерский баланс» (форма 1) заменить термином «Отчет о финансовом состоянии», включающим в себя более широкое понятие о финансово-хозяйственной деятельности переименовать отчет «О финансовых результатах» в отчет «Консолидированный отчет о доходах» и порядок составления отчетности на этой основе. Данное предложение поможет привлечению инвестиций в туристические компании и повышению доверия к ним.

9. Даны предложения по введению соответствующих изменений по структурной части бухгалтерского баланса в целях обеспечения пользователей надежными и обоснованными сведениями о финансовой деятельности туристических компаний. Сведения, сформированные на основе этого предложения послужат, чтобы сведения об активах и обязательствах туристических компаний будут использованы для оценки ликвидности и платежеспособности предприятия.

10. При определении коэффициента рентабельности активов туристических предприятий рекомендуется не показатель прибыли до налогообложения, а рассчитывать в отношении чистой прибыли. Это даст возможность формирования финансовых результатов туристического предприятия и точной оценки предприятий данной сферы. Кроме того, рекомендуется рассчитать общий доход туристических компаний в показателях, характеризующих деловую активность.

В результате требование (пределы нормы) показателя на практике составит от 0.25 до 0.60, а в предлагаемом нами порядке составит от 0.75 до 1.80, что в три раза повысит показатели может оказать положительное влияние на оценку платежеспособности.

11. Предложено вместо многоэтапной системы формирования финансовых результатов предприятий, занимающихся туризмом, использовать одноэтапный подход к международным стандартам. На основе этого возможно усовершенствование порядка определения чистой прибыли и правильного формирования доходов и расходов туристических компаний.

Источники:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан «О первоочередных мерах по развитию сферы туризма на 2018-2019 годы». 16 августа 2017 г.

2. Статистика в туризме. Режим доступа: <http://vawilon.ru/statistika-v-turizme/> (дата обращения 11.01.2018)

3. Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года №УП-4947 «О Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах».

4. Послание Президента Ш. Мирзиёева Олий Мажлису и Законодательному Парламенту страны. 22 декабря 2017 г. Режим доступа: <https://goo.gl/tKPYGr> (дата обращения 11.01.2018)

5. Речь Президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева на внеочередной сессии совета Самаркандской области 2017. Режим доступа: <https://goo.gl/2FCEhB> (дата обращения 11.01.2018)
6. Указ Президента Республики Узбекистан «Об учреждении Министерства инновационного развития Республики Узбекистан». 29 ноября 2017 года Режим доступа: <https://goo.gl/2bgQ1e> (дата обращения 11.01.2018)
7. Статистические данные туристической отрасли Республики Узбекистан. Режим доступа: <https://uzbektourism.uz/uz/interaktivnye-uslugi/statistika> (дата обращения 11.01.2018)
8. Данные Государственного таможенного комитета и Госкомстата Республики Узбекистан Режим доступа: <https://goo.gl/REzYlK> (дата обращения 11.01.2018)
9. Информация Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан. Режим доступа: <https://goo.gl/SBBkos> (дата обращения 11.01.2018)

Sources:

1. Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan "On Priority Measures for the Development of the Sphere of Tourism for 2018-2019". August 16, 2017
2. Statistics in tourism. Access mode: <http://vawilon.ru/statistika-v-turizme/> (circulation date 11/01/2018)
3. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan of February 7, 2017 No. UP-4947 "On the Strategy of Action. on five priority directions of development of the Republic of Uzbekistan in 2017-2021".
4. Message from President S. Mirziyoyev to the Oliy Majlis and the Legislative Parliament of the country. December 22, 2017 Access mode: <https://goo.gl/tKPYGr> (circulation date 11/01/2018)
5. Speech of the President of the Republic of Uzbekistan Sh. Mirziyoyev at an extraordinary session of the Council of the Samarkand region 2017. Access mode: <https://goo.gl/2FCEhB> (circulation date 11.01.2018)
6. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On the establishment of the Ministry of Innovative Development of the Republic of Uzbekistan". November 29, 2017 Access mode: <https://goo.gl/2bgQ1e> (circulation date 11/01/2018)
7. Statistical data of the tourism industry of the Republic of Uzbekistan. Access mode: <https://uzbektourism.uz/uz/interaktivnye-uslugi/statistika> (circulation date 11.01.2018)
8. Data of the State Customs Committee and the State Statistics Committee of Uzbekistan. Access mode: <https://goo.gl/REzYlK> (circulation date 11.01.2018)
9. Information of the State Customs Committee of the Republic of Uzbekistan Access mode: <https://goo.gl/SBBkos> (circulation date 11.01.2018)

*Работа поступила
в редакцию 18.02.2018 г.*

*Принята к публикации
22.02.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Темирханова М. Ж. Вопросы совершенствования финансовой отчетности в туристических компаниях на основе требований международных стандартов (IAS IFRS) // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №3. С. 217-223. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/temirkhanova-m> (дата обращения 15.03.2018).

Cite as (APA):

Temirkhanova, M. (2018). Issues of improving financial reporting in travel companies based on the requirements of international standards (IAS IFRS). *Bulletin of Science and Practice*, 4, (3), 217-223